

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922335>

Нарзиев Сойиб Ортикович

PhD. доц.

Абдукаримова Гулсуной Оринбаевна

доц.

Авлиёкулов Жамшед Садуллоевич

PhD. доц.

Шаропов Завкиддин Зайниддинович

Ассистент

Орипов Азизбек Озодович

Магистрант

Ташкентский Государственный Транспортный Университет

Аннотация.

В данной статье рассматриваются вопросы организации дорожного движения, пешеходов, организации и управления дорожным движением.

Ключевое слово.

Трафик, транспорт, пешеходы, велосипедисты, Дорожно-транспортные, миллион, организация, регулирование.

Когда речь идет о системах дорожного движения, это означает системы обеспечения безопасности дорожного движения, такие как световые и звуковые сигналы светофора, и системы контроля скорости, такие как радары скорости. Кроме того, есть и другие электронные системы, регулирующие движение пешеходов и транспортных средств. Организация и управление всеми этими системами — задача, требующая специальных знаний. Увеличение количества людей и параллельное увеличение количества транспортных средств, особенно в последние годы, привели к пробкам и потере времени в крупных мегаполисах. Если к этому добавить неорганизованную и неадекватную техническую инфраструктуру, ситуация становится совершенно несостоятельной. Дорожно-транспортные происшествия являются основным результатом плохого вождения и ожидаемых проблем с дорожным движением. В 1990 году количество

дорожно-транспортных происшествий составляло 115 тысяч, а в 2000 году эта цифра достигла 501 тысячи. В 2010 году он превысил миллион.

С развитием нашей страны и увеличением населения использование транспортных средств быстро увеличивается. Эта ситуация является неизбежным результатом процесса развития. Дорожно-транспортные происшествия также находятся на повестке дня других стран. Однако судя по цифрам, таблица ужасна. Поэтому создание и управление транспортными системами крайне важно, и компетентные организации поддерживают официальные учреждения в этом направлении. Проведенные проверки также должны быть эффективными в предотвращении дорожно-транспортных происшествий.

Предоставляется в рамках служб безопасности и безопасности дорожного движения наших организаций. Среди услуг по управлению дорожным движением предоставляет услуги по созданию и управлению транспортными системами. Целью этих исследований является предоставление предприятиям более быстрых, качественных и качественных услуг безопасным, быстрым и непрерывным образом.

Управление дорожным движением – это организация, регулирование, направление и контроль стационарного и движущегося транспорта, включая пешеходов, велосипедистов и все виды транспортных средств. Его цель – обеспечить безопасное, упорядоченное и эффективное передвижение людей и товаров, а также защитить и, по возможности, улучшить качество окружающей среды в транспортных средствах и вокруг них. Эта книга представляет собой введение в управление дорожным движением, написанное простым языком и не содержащее какой-либо вводной информации по этому вопросу. Различные основные характеристики

дорожного движения, относящиеся к участникам дорожного движения, транспортным средствам и дорогам, а также некоторые объемы и транспортные потоки, связанные с регулированием и контролем дорожного движения, в том числе с учетом управления дорожным движением. Практикующему специалисту очень важно работать на основе реальных данных для эффективного управления трафиком. Описан широкий спектр исследований дорожного движения, включая инвентаризацию дорог и статистические методы, а также объем и состав трафика, отправную точку и пункт назначения, скорость, время в пути и задержку, распространенные типы аварий и остановок. Также рассматриваются исследования «до и после» и оценки будущего трафика. В качестве основы для логического применения методов организации дорожного движения необходимо разработать классификацию или иерархию всех дорог, определить основное назначение каждой из них, обеспечить согласование и взаимопонимание. Описана функциональная классификация дорог, подходящих для целей управления дорожным движением, и процесс разработки такой системы. В нескольких главах обсуждаются различные аспекты управления дорожным движением, включая знаки и демаркацию, пешеходные и велосипедные объекты, перекрестки, светофоры, пропускную способность дорог, парковку, безопасность на дорогах и освещение проезжей части. Описываются цели местных схем управления дорожным движением и систематический процесс их разработки, а также обобщаются различные методы и принципы проектирования транспортных средств, которые можно использовать. Обсуждается применение методов управления дорожным движением к сельским и городским автомагистралям, подчеркивая желательность рассмотрения маршрутов или сетей в целом, а не сосредоточения внимания на отдельных проблемных областях. Описаны прошлые и вероятные будущие тенденции трафика и различные способы управления спросом на поездки. Хотя эти типы методов хорошо известны и должны поощряться, они вряд ли окажут серьезное влияние на поездки в Австралию, по крайней мере, в ближайшем будущем. Рассматривается важная область обеспечения соблюдения правил дорожного движения и связанные с ней аспекты образования и продвижения. Управление трафиком неэффективно, если оно не применяется логично и последовательно. Обязательное регулирование следует рассматривать как неотъемлемую часть управления дорожным движением.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Matvaliyev D., Aliev R. Development of a Program and Algorithm for Determining the Resource of Relays of Automatic and Telemechanics in Railway Transport // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 11(104).

2. Матвалиев Д., Алиев Р.М. Development of an Algorithm and Program on Mysql to Create a Database to Control the Turnover of Railway Automation Relays // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 11(104)

3. Алиев Р.М., Алиев М.М., Хакимов Ш.Х., Тохиров Э.Т. Методы расчёта коэффициентов рельсового четырехполюсника бесстыковых рельсовых цепей. Фундаментальная и Прикладная Наука: Состояние и Тенденции Развития: Монография / [Алиев М.М. и др.]. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – С. 537.

4. Tashmetov K.Sh., Aliev R.M., Aliev M.M. Expert system for diagnosing faults railroad switch of automation and telemechanic systems // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 030083.

5. Aliev R., Aliev M. Methods calculation for station tonal rail circuits with current receiver // Transportation Research Procedia. – 2022. – Т. 63. – С. 401-411.

6. Tokhirov E.T., Aliev R.M., Aliev M.M. Modern Means and Methods for Monitoring the Condition of Track Sections // Наука, Общество, Технологии: проблемы и перспективы взаимодействия в современном мире. – 2022. – С. 186–203.